

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-
DOI: 10.5281/zenodo.6536739

Este curso se va a intentar desplazar la corriente de investigación hegemónica basada en las ciencias experimentales y una filosofía positivista para poner la narrativa en el centro de la política de la investigación.

Las metodologías narrativas en la actualidad tienen que romper con los retos que plantea la posverdad y las explicaciones únicas, las cuales desplazan las narrativas alternativas. Lo que es de interés es que estas se multipliquen y que todas las personas se encuentren representadas.

Para dar respuesta a estos nuevos retos de la investigación cualitativa, se propone un enfoque humanista que incorpore el disenso y la multiplicidad de argumentos. La cultura del consenso deja fuera muchas voces, de manera que suele imponerse las voces mayoritarias o las hegemónicas, por tanto, los argumentos consensuados no se corresponden con una sociedad verdaderamente democrática.

El elemento de controversia a la que nos enfrentamos es equilibrar el individualismo con el colectivismo. En el Renacimiento se empezó a explorar el individuo como ser espiritual y político en sí mismo, no es el colectivo religioso el que concede espiritualidad y no es la ciudadanía la que aporta poder político, sino que cada sujeto es agente de sus propios juicios sobre la moralidad, la política, la religión..., por tanto, la autoridad y el poder tenían que estar en constante renovación y tiene que justificarse frente a la comunidad porque estaba formada por individuos que poseían su propia agencia respecto a estos temas. En Europa y los países colonizados, el humanismo se construyó sobre los principios de individualismo. El humanismo no fue un logro social y político, es un conflicto que actualmente no se ha resuelto, existe como una lucha para mantener unos principios basados en la independencia del individuo que es sujeto agente de su autodeterminación. El individuo sigue luchando por su autodeterminación.

¿Cómo hacer converger el individualismo con la colectividad, con el comunitarismo?

También el comunitarismo contiene principios, prácticas, reivindicaciones y formas humanistas, pero su visión es más telescópica, una visión individual que también mira al colectivo. Mirar la realidad desde el bien común es valorarla desde la transparencia, la equidad, la confianza y lo universal. La lógica del movimiento del procomún trata de integrar lo económico y lo ético, volver a recuperar la parte ética en esos movimientos hegemónicos que la han desplazado.

La fuerza del pensamiento del procomún es la política de los afectados, ya que hay una consideración importante de la identidad de los afectados y hay una tendencia a promover una teoría del conocimiento en la que tenga cabida los saberes de los que están afectados, que de curso a esos saberes que están en los márgenes del sistema cultural hegemónico para así hacer un conocimiento más abierto.

Es en la interacción de la diversidad de saberes donde se da una comprensión de la realidad más amplia y el conocimiento adquiere una consideración de bien común. Por tanto, las narrativas de los afectados pueden ser un elemento importante para construir una epistemología científica que nos permita ampliar los agentes que intervienen en la investigación.

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-

DOI: 10.5281/zenodo.6536739

En este punto hemos visto que el individualismo da lugar a un colectivismo construido desde sujetos no iguales, sujetos con una agencia y que forman un colectivo de individuos. Y la cultura consiste en una tensión entre el individuo y el colectivo, esta tensión es clave para toda sociedad porque la cultura es eso que tenemos en común, sin embargo, ésta no existe fuera de la mente del individuo. La cultura es lo que permite la libertad y la emancipación individual, pero en esta emancipación pasa por reconocer a los otros en la conversación pública. Las narrativas son un elemento fundamental para reconocer la voz del individuo y enriquecer la cultura de la colectividad, es decir, la narrativa es fundamental en la interacción del individualismo con lo común.

La construcción de narrativas de la condición humana y las técnicas para su realización se parecen más a arte que a un método. La investigación narrativa desde un enfoque constructivista es más un arte que una técnica porque el modo de pensar del artista es como tenemos que pensar los investigadores. No es aprender unas técnicas y aplicarlas, sino estudiar el contexto, analizar las distintas formas de mirar y convertirlas en métodos.

La forma que tiene la pintura de crear perspectiva para introducir al observador dentro del cuadro es un ejemplo de cómo usar el contexto para introducir al lector en la narrativa. El texto narrativo tiene que ir más allá de una serie de situaciones que ocurren y su interpretación, la situación la envuelve un contexto que es importante para que el lector se introduzca en de una manera más plena en lo que se está relatando y esto produzca una lectura más experiencial, porque la contextualización da más sentido a la acción y amplía el marco de la narrativa.

Si el marco es reducido, estamos privilegiando a ciertas personas en la narrativa. Hay siempre que preguntarse ¿por qué se está privilegiando a ciertos actores sobre otros si desde un enfoque democrático todos tienen el mismo estatus, si todos tienen su propia narrativa? Siempre hay que cuestionarse esto porque los principios del humanismo y la democracia no permiten dar privilegios a unos sobre los demás.

Cuando hacemos estudio de caso, hay que hacer esfuerzo por ampliar esos marcos sobre el contexto y analizar las interacciones que ahí se dan. No estamos multiplicando narrativas si solo vemos lo que ocurre en un aula, lo que hace una maestra o lo que pasa en un centro. Solo en esa ampliación del marco y en la profundización de la perspectiva se abre la oportunidad de mirar sin privilegiar y de comprender la narrativa colectiva a partir de las narrativas individuales. Para ello hay que mirar la acción, pero también lo que hay alrededor.

En cuanto a la validez y la verdad de las narrativas. Muchas veces la validez la aportan aspectos muy sutiles, por eso hay que afinar la mirada y no quedarnos solamente en lo que los y las participantes nos dicen en sus narrativas. Por eso, para justificar la validez tenemos que preguntarnos constantemente ¿qué significa la verdad? Hay muchas capaz de validez, porque siempre hay narrativas dentro de otras, hay historias dentro de historias, y con cada nivel se aumenta o se disminuye la fuerza de la validez. Una tesis basada en narrativa puede ser verdad o no, puede ser una interpretación acertada o desacertada, los ojos que mirar y la persona que narran son los que están escribiendo esa narrativa y la aproximación o la distancia a las certezas responden a un compromiso ético de quien da forma a cada narrativa.

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-

DOI: 10.5281/zenodo.6536739

Quizá también es importante preguntarse además de ¿qué significa la verdad? ¿qué significa la mentira? Porque detrás de la mentira, detrás de narrativas falsas también hay unas razones que llevan a las personas a crear otras narrativas, ya sean a modo de expresar algo que está en ellos y buscan una vía para hacerlo o a modo de ocultar algo que no quiere expresar y la inventiva es la vía para desviar la atención. Por tanto, es importante pensar si una narrativa falsa, una mentira, quita validez a los mensajes. La cuestión no es si es una mentira o no, sino cuál es su sentido sin insistir en la moralidad de la mentira porque siempre hay una verdad que queda en el fondo de una narrativa que es falsa. Incluso cuando contamos una verdad, estamos haciendo una manipulación de esa verdad porque cuando contamos un hecho ya estamos transmitiendo una interpretación de cómo hemos visto nosotros ese hecho. Al final, el relativismo desmorona en parte la validez de una narrativa, pero lo importante es que toda narrativa se pueda justificar.

Según algunas perspectivas actuales sobre narrativa, la mera aportación de datos no sirve para representar la riqueza de situaciones sociales, por eso defienden que puede ser legítimo crear una ficción si esta ficción representa la esencia de la realidad. Por tanto, dan licencia a crear historias si éstas representan mejor algo que se ha descubierto en la investigación.

Podemos quedarnos en respetar y reconocer las distintas voces que forman parte de la investigación y que nosotros como investigadores recogiendo, observando, escuchando y estamos apropiándonos. Nos podemos quedar en esto y ser justos desde una postura ética con cada una de las voces, pero esto no deja de ser un relativismo, porque en cada una de ellas hay unas tensiones, unas interacciones, una lucha y unos poderes. Por eso, hay que ir un poco más allá de ser honestos con dar voz a cada actor y comprometernos a aportar algo más que solamente reconocimiento, se debe aportar conocimiento y, en la medida de lo posible, oportunidades de emancipación.

Si asumimos un relativismo extremista no habría ninguna verdad, pero desde una postura más abierta, podemos asumir niveles de verdad si están en coherencia con un rango de valores. Y si las verdades o mentiras de cada narrativa están dentro de ese rango de valores podríamos darle una cierta validez. En este sentido, la ética queda en el centro de la validez si es justo para cada protagonista, si hay un acuerdo entre las partes y si se ha creado un espacio ético que sirva para los actores. En investigación cualitativa, uno crea con sus procedimientos y metodologías un espacio ético e invita a los participantes de la investigación a entrar en ese espacio a partir de un acuerdo. Y es responsabilidad de todos los participantes, tanto investigadores como informantes, confeccionar los términos de ese acuerdo. Hay que tener presente los términos éticos del acuerdo, y el investigador debe volver siempre a estos términos para dar validez a la investigación.

En el caso de PedaLab UGR hay un grupo estable que participa en todas las fases de la investigación, también en la elaboración de los términos que se van negociando conforme va surgiendo la necesidad. Al ser una investigación colaborativa, el espacio ético se construye a partir de dar una respuesta a sus necesidades formativas, de participación y de acciones pedagógicas. Cada una de las actividades que se desarrollan en el contexto del laboratorio parte de una propuesta que se debate y se estima su viabilidad. Este debate es el espacio ético de negociación. Quienes no están de acuerdo aportan sus puntos de vista y se intenta dar forma a partir de las todas las opiniones. A partir de ahí, ya pertenece a la libertad de cada

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-

DOI: 10.5281/zenodo.6536739

individuo participar o no. Hasta el momento, este espacio es el que nos está permitiendo tener este grupo estable que acepta los acuerdos y mantiene su interés en la colaboración para investigar los temas que interesan al colectivo. Sin embargo, hay otras personas que han dejado de participar por diversos motivos individuales, los cuales también preocupan y se debaten en el colectivo para que el laboratorio se convierta en un espacio abierto e integrador, donde haya en todo momento una libertad para acceder y abandonar, siempre desde el compromiso con el grupo.

¿Qué significa el humanismo pensando metodológicamente sobre la narrativa junto con el desarrollo de estudio de casos? Y en una segunda parte métodos que han surgido desde el discurso humanista.

Los antropólogos y etnógrafos tenían unas metodologías muy elaboradas que les permitían introducirse en culturas estables, y desde las características de estas culturas exóticas, buscar generalizaciones que explicaran los cambios que ocurren en nuestras comunidades occidentales "desarrolladas" e "innovadoras". La aplicación a la investigación en ciencias de la educación de estas metodologías fue motivada por la necesidad de explicar cómo funcionaban los nuevos programas educativos que se iban implementando de manera estatal, pero no desde los macrodatos y la estadística, sino desde la comprensión de casos concretos. En el transcurso de la aplicación de estas formas cualitativas de investigación, se empezó a vislumbrar que la metodología es política, que implica derechos, que la investigación es algo más que recoger datos de un lugar e irse a analizarlos porque detrás quedan esas personas que los están generando, que son dueños de los datos y que se preguntan qué está pasando con esa investigación en la que han participado.

La investigación cualitativa empezó con un sistema metodológico muy cercano a la tradición positivista, pero cada vez más, las necesidades del contexto provocaban modificaciones en la metodología, estableciéndose una forma de investigación más cercana al pensamiento del artista. Esto provocaba una problemática. Los marcos, los límites, las regulaciones de validez en los que se integraban las metodologías se difuminaban y los datos y procesos aparecían como algo desordenado. Al perder la validez que aportaba el rigor metodológico, los informes aparecían como una visión personal que tenía el investigador de ver los programas que evaluaban. Así que autores como Ernest House, escribió "Evaluar con validez" para dar unos puntos de referencia para investigar con validez.

Con la llegada del postmodernismo y del relativismo, no hay reglas, pero convivimos con sistemas de validez de los científicos sociales. Estos sistemas heredados requieren que la investigación tenga validez interna, es decir, si el diseño tiene integridad y la teoría de la investigación se corresponde con el experimento, decimos que tiene validez interna. Pero los investigadores cualitativos estaban mucho más interesados en los problemas de la ética, de la política, la democracia, el humanismo, etc., por tanto, se enfocaron más en la validez externa. No rechazaban esa validez interna, pero era más importante que la investigación fuese ética, que fuese justa, que reconociese la diversidad y que diese derechos sobre los datos a la gente que los aportaban. Esta fue la brecha entre investigación social e investigación cualitativa.

¿Dónde estamos ahora que el contexto político ha cambiado que estamos en manos de gobiernos derechistas, populistas..., pero que comparten la característica de abrazar la idea de control, gobiernos que creen que el cambio social se puede controlar? Hemos vuelto al lugar

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-

DOI: 10.5281/zenodo.6536739

donde la ciencia social domina otra vez. Una manera para que una disciplina avance es con la acumulación de saberes, ideas, conceptos..., pero también una disciplina puede avanzar porque se han olvidado ideas, porque plantea temas demasiados complejos (por ejemplo, con el tema de derechos de nuestros informantes). Por tanto, hay gente que ha vuelto a formas de investigación menos complejas y, por otro lado, personas decepcionadas por la falta de impacto social que tiene la investigación cualitativa. Metodologías como la autoetnografía o las narrativas de vida, han perdido la idea de explorar al individuo para entender la propia cultura, han perdido el propósito de generalización en sus investigaciones, centrándose más en el arte de hacer narrativa, quedando la duda de si esto sí ayuda a generalizar, a llegar a otro nivel, a cuestionar los problemas sociales que subyacen, cuáles son los valores radicales, los valores resistentes al cambio, etc.

Más utilidad se ha encontrado en el estudio de casos. Los políticos tenían la necesidad de entender los programas para poder replicarlos o aprender de ello. Algunos se dieron cuenta que había que tratar la sociedad como un todo interrelacionado (individuo, centro, distrito, estado), en toda escuela hay algo que la hace reconocerla (aulas, personas pequeñas, adultas, mobiliario y materiales escolares, represión, oportunidad, tensiones, etc.), pero dos aulas en un mismo colegio son dos mundos aparte. Cuando hacemos un caso, estamos explicando todo el sistema desde ese caso. El problema es ¿cuántos casos necesitamos para explicar todo el sistema social?

Dentro de un estudio de caso o una narrativa, se conseguirán fenómenos, sociologías, personas, ... totalmente idiosincráticas (únicas). Pero al mismo tiempo hay elementos que son comunes y compartidos por la pertenencia al sistema. Se puede considerar, por tanto, el estudio de casos como un proceso idiosincrático en el que podemos entender mejor la cultura. Es una profundización en la cultura sin extender, pero estamos generalizando de otra manera. La generalización no está en estandarizar, está en querer entender características de nuestra cultura mirando casos concretos, aceptando la complejidad del sistema y analizando cómo interaccionan los casos dentro del sistema.

Esta es una explicación del origen metodológico a partir de las demandas de los políticos, las limitaciones de los programas, las posibilidades, sus necesidades, etc. El origen humanista de estas metodologías nos da otra perspectiva. Esta visión parte de que fueron impulsadas, no por las necesidades de la política, sino por las necesidades de la ciudadanía, responde al principio humanista de que todo ciudadano tiene derechos de información y representación. Por tanto, en el humanismo renacentista tenemos un origen más profundo y distinto que este origen político que aquí se ha descrito.

Hay elementos comunes entre los principios de los investigadores cualitativos y los principios del humanismo.

El *primer principio* es que el conocimiento es personal. No hay otro conocimiento que no sea personal porque es algo de la conciencia.

El *segundo* es la intersubjetividad como fenómeno lingüístico. La intersubjetividad es un intercambio entre consciencias individuales, pero el conocimiento es algo personal e idiosincrático.

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-

DOI: 10.5281/zenodo.6536739

El *tercero* es que toda persona es dueña de sus datos. Esto lleva a unas cuestiones complicadas sobre el papel del investigador porque escribe los datos, pero no le pertenecen. Dado que una narrativa combina datos de mucha gente, entonces ¿a quién pertenece la narrativa? Cualquier narrativa que llevemos a cabo dentro de una investigación pertenece a una intersubjetividad porque debe tener el acuerdo de todos los participantes, es decir, todos los que han aportado datos a la investigación. A pesar de que la narrativa es una inventiva del investigador y que goza de la creatividad que necesaria para escribirla, esa narrativa pertenece intersubjetivamente a quien la aporta. El investigador es meramente un intermediario, un facilitador. Este principio surge del humanismo porque fue una respuesta en oposición a la autoridad arbitraria y en favor a la autodeterminación. La autoridad que no tiene en cuenta la experiencia de la gente sobre la que ejerce el poder. Es decir, la capacidad de cada uno de tomar el control de su propia espiritualidad.

Cuarto principio ¿cómo llegamos a lo común? Esto es algo más complicado de explicar desde un enfoque democrático. Es cierto que hay experiencias en común. Los pragmatistas como Dewey y James nos aportan una teoría de contingencia, dicen que vemos la vida como un mosaico y cada pedazo del mosaico puede ser un fenómeno, una sociología, un individuo, un aula... es decir, una multiplicidad de fenómenos. La cuestión es ¿qué es lo que hace coherente el mosaico? ¿qué hace fijos los patrones y las partes del mosaico? James, dice que no hay un cemento que fije el mosaico y que sirva para darle consistencia. No hay ningún elemento singular que de sentido o coherencia al mosaico. Dice que hay que construir coherencia observando las interacciones entre los pedazos. Esto que da consistencia es algo contextual y situacional. Solo así se da derechos a los individuos de la sociedad. Entender cómo los individuos o fenómenos individuales encajan entre ellos, son contingentes unos con otros, es entender cómo los individuos se agregan en experiencias en común.

En relación con este enfoque pragmatista, que está en contra de una forma deductiva de investigación donde se parta de una teoría para luego entrar en el campo, dice que se entre en el campo, en el desorden de los datos, y en lugar de aplicar poco a poco una teoría, teorizar e ir ordenando los datos a través de preguntas ¿por qué es significativo esto? ¿por qué dijo esto esa persona? ¿por qué pasó eso en este momento? Y así poco a poco estaremos encontrando explicación a cómo se relaciona cada pieza del mosaico. Este es el proceso de teorizar, que es muy distinto al de aplicar una teoría. En el enfoque pragmatista, la teoría se convierte en herramienta o recurso para comprender mejor las interacciones, para teorizar. Haciendo esto, dejamos la puerta abierta para que la gente pueda entrar en la investigación con derechos propios de conocer y de ser, no con privilegios impuestos autoritariamente.

El sistema que hemos explorado dentro del laboratorio para que el conocimiento emerja de la interacción entre todas las personas que participamos se basa en el intercambio dialógico. Mediante diálogos aparecen temas, intereses comunes, dificultades, dudas, etc. Las teorías individuales se comparten de forma colectiva y empezamos a pensar juntos qué preguntas, qué problemas y qué posibles soluciones podemos plantear. En estos intercambios lingüísticos se empieza a dar forma a una acción pedagógica, se empieza a teorizar, a buscar nuevas narrativas individuales y también colectivas, y en ese proceso de teorización se buscan sinergias con otros estudios y teorías que compartan nuestros intereses.

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-

DOI: 10.5281/zenodo.6536739

El propósito radical de los pragmatistas dice que no existe ninguna teoría fuera de la experiencia, entonces sí que podemos utilizar teoría como aprendizaje personal, para cambiar nuestras narrativas personales, etc., pero la teoría es uno de los pedacitos de un mismo mosaico. Hasta el poder es una parte del mosaico y tiene sentido al ver cómo la figura del poder tiene sentido para los otros pedazos. Este es el intercambio de los pedazos, de las contingencias.

Planteando el problema de a quién pertenece el conocimiento y si lo entendemos como un bien común, en esta interacción de sujeto con colectivo, por una parte, tenemos que reconocer todos los agentes y narrativas que hay en una comunidad y por otro cuáles son las interacciones que se produce de ese conocimiento en esa comunidad entendida como sistema complejo donde hay interacciones entre los distintos agentes. Las posturas relativistas y posmodernistas cuestionan que el conocimiento se produzca de manera aislada y se parcele en disciplinas, cuestionan la existencia de una verdad única y, en cambio, hay un reconocimiento de que los saberes son propiedad de todos los agentes que forman parte de la comunidad.

Como hemos tratado en el seminario, en nuestro proyecto la teoría es una herramienta que nos ayuda a teorizar. La transferencia de nuestra investigación somos nosotros mismos que, aplicando esos conocimientos construidos conjuntamente en nuestras aulas, hacemos una devolución de esos nuevos enfoques que ha generado nuestra investigación a los lugares donde trabajamos y que nos aporta los saberes experienciales.

La ciencia ciudadana nos aporta experiencias donde agentes expertos en distintos saberes colaboran para buscar respuestas, para compartir y difundir en red. Estos ejemplos señalan la riqueza de incorporar a más agentes y de hacer una ruptura con el sistema hegemónico de construcción de conocimiento, tanto en ámbitos empresariales privados como en las instituciones públicas, que incide en los individualismos, los intereses individuales y productivos. Abrir los sistemas de construcción del conocimiento generan nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y da respuesta a un principio humanista de justicia e igualdad de derechos.

El *quinto y último principio* del humanismo, después de hablar del humanismo como una base de la narrativa y la narrativa como una base de la condición humana o social, es la referencia que tiene para la persona que investiga. Es fundamental que pensemos qué significa el humanismo para nosotros, qué roles tiene la democracia en la investigación y cómo crear espacios democráticos en nuestras metodologías.

Muchas tesis, hoy en día, se estructuran comenzando con una teoría, donde uno empieza con las preguntas de investigación, después el contexto intelectual donde explicamos qué dice la literatura al respecto de la investigación, después una concreción metodológica dada las preguntas y dada la fundamentación teórica, después los datos, el caso con la experiencia, después el análisis y volvemos a la teoría. Esta es una estructura convencional.

En el seminario se nos propone poner el foco en el apartado de metodología, que el proceso de la investigación se ajuste a el proceso que puede leerse entre las líneas de los datos. La razón es que es casi imposible diseñar una metodología previa que pueda sostenerse durante el transcurso del proceso. Cualquier plan está afectado por la experiencia del investigador y

ACCIÓN FORMATIVA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. "HUMANISMO Y NARRATIVA. APRENDER A PENSAR METODOLÓGICAMENTE".

-Javier Olvera Fernández-

DOI: 10.5281/zenodo.6536739

por los sujetos de la investigación y al realizar un plan de tesis estamos obviando este aspecto fundamental de la investigación cualitativa.

Es más interesante que el caso (los datos), de lugar a unas reflexiones, produzca nuevas cuestiones, evidencie confusiones a partir de un análisis, para después plantear la metodología como una revisión histórica de lo que funcionó, lo que puntualmente se pudo hacer y los descubrimientos metodológicos. Esto da derecho y oportunidad al investigador para ser independiente, autodeterminante, autónomo de las teorías previas. En este sentido, el investigador humanista, además de reconocer los derechos de la gente, también reconoce su propio derecho de ser creativo y autodeterminante.

En ocasiones, la estructura convencional es totalmente apropiada, pero hay otras opciones. Una es aplicar una teoría y otra es teorizar, es decir, tratar la metodología como una reflexión en una experiencia.

NOTAS LECTURA EISNER (1995) SOBRE NARRATIVAS

Según Eisner (1995), cuando valoramos las necesidades que tienen estudiantes, un centro, una comunidad o un estado, solamente podemos determinarlas en relación con un conjunto de valores. Así, dos personas que no comparten valores pueden examinar una misma comunidad y llegar conclusiones que son opuestas. Por eso, los investigadores tienen que sobre ¿qué es humanismo?, porque solamente si establecemos una serie de principios y valores, podremos justificar las narrativas.

Es interesante cómo explica la función de visionario de las artes. Sostiene que una narrativa visual, y yo añadiría que cualquier narrativa, "da a lo que es personal (y en el caso del arte inefable, que no se puede describir con palabras) una forma pública en la que puede participar la comunidad, de esta forma, la idea de una cultura puede asumir una significación colectiva que no tendría de cualquier otro modo". (pp. 10) "revela lo inefable y amplía nuestra consciencia" (pp. 11)

Los docentes, frecuentemente, tienen una mirada simplista de los problemas que tiene el sistema educativo. Esta limitación hace que no reconozcan los múltiples factores que influyen en la escuela y que afectan a la capacidad de conseguir los objetivos que valoran (pp.19)

Cuando realizamos un caso, estamos viendo una porción del sistema, pero también sus interrelaciones. Es un imperativo que el investigador aprenda a observar los datos buscando esas interacciones que se dan en la persona, el aula, el centro, el distrito, la comunidad, el estado. En cada uno de estos estratos están operando multiplicidad de factores que influyen de una forma determinante en las narrativas y que son fundamentales para poder comprender qué ocurre, qué sinergias se producen y qué tensiones.